

Considerações sobre a impossibilidade de sonhar diante de ruínas recentes

Cecilia Rodrigues Dos Santos

Professora Doutora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da: Universidade Presbiteriana Mackenzie
E-mail: altoalegre@uol.com.br

Ruth Verde Zein

Professora Doutora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da: Universidade Presbiteriana Mackenzie
E-mail: rvzein@gmail.com

Resumo:

A preservação da arquitetura do Movimento Moderno visa contrariar seu envelhecimento e impedir sua ruína. Tendo o campo disciplinar da preservação nascido da recuperação de edifícios antigos, ajustá-lo para fazer frente à preservação de obras recentes é um objetivo que apresenta alguns paradoxos conceituais. Interrogando a história e os edifícios através dos métodos próprios também da arqueologia, cabe perguntar de que maneiras as pedras sem patina e sem cicatrizes poderiam pronunciar seus significados e valores, seja a partir da conservação de seus escombros informes, seja a partir da construção de jovens clones e simulacros. A proposta deste texto é analisar as condições de sobrevivência dessa arquitetura, de sua transformação e preservação. Sempre considerando a ameaça que paira sobre as ruínas da modernidade, a de se perderem da história para se somarem ao entulho anônimo que ameaça o planeta.

Palavras-chave: Arquitetura do Movimento Moderno; Preservação da Arquitetura

Abstract:

Modern movement architecture conservation aims to preserve its buildings from ageing and decay. However, architectural conservation as a disciplinary field was originally born from the necessity to preserve old buildings and its adaptation to relatively recent ones proposes some conceptual paradoxes. Claiming the help from history and from the buildings themselves it is possible to use some archeological methodological to help to make modern stones, with no patina or scars, to pronounce their meanings and values, extracting the answers from amorphous ruins, or else, from the buildings young clones or simulacra. This paper proposes to consider the conditions of transformation and preservation in which these architectures, more frequently than not, of reinforced concrete; that after being enhanced with an additional life-spanning, should then survive with dignity without losing their own capacity to enter history, instead of, increasing the anonymous debris that are increasingly threatening the planet.

Keywords: Modern Movement Architecture; Modern Movement Architecture Conservation

Considerações sobre a impossibilidade de sonhar diante de ruínas recentes

Para o poeta João Cabral de Melo Neto, a morte severina é necessariamente prematura, significa "morte de que se morre de velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte", enquanto a vida severina é "aquela vida que é menos vivida que defendida". Por analogia, é possível afirmar que severina é a vida de praticamente todos os monumentos eleitos para serem preservados. Mas morte severina é prerrogativa dos modernos, quaisquer que sejam seus matizes regionais ou nacionalidade.

A preservação da arquitetura, inclusive do Movimento Moderno, tem como um de seus objetivos contrariar o envelhecimento, impedir e até reverter o arruinamento. Nascido no século XIX do estudo da restauração e da conservação de edifícios antigos, e mantendo basicamente o mesmo objeto de reflexão durante o século XX, o campo disciplinar da preservação tem sido obrigado a ampliar e aprofundar noções e critérios para fazer frente à preservação das obras da modernidade recente, sem conseguir, contudo, evitar o confronto com alguns paradoxos conceituais. Poderíamos citar pelo menos duas alternativas, ambas controvertidas, das quais se poderia lançar mão para garantir a vida severina de monumentos arruinados da arquitetura moderna, nosso tema de eleição dentre tantos outros situados no campo de preservação. A primeira alternativa seria prolongar a "morte em vida" desses fragmentos, mesmo privados tanto de valor estético como dos tradicionais valores de antiguidade e autenticidade. Para atingir tal objetivo seria possível recorrer tanto a procedimentos de restauração - mesmo que as discussões sobre o restauro da arquitetura do século XX ainda estejam embrionárias e inconclusas -, como a procedimentos de conservação, de anastilose ou de consolidação de estruturas, sempre assumindo o risco calculado de transformar esses monumentos em fetiches ou memoriais de tristes lembranças.

A segunda alternativa seria eliminar sumariamente os escombros da arquitetura moderna, considerando a prematura obsolescência das obras e a falta de interesse estético e histórico da matéria de que são constituídas; o tempo ao resvalar por modernas superfícies de ferro e cimento, em vez de impregná-las de patina e valor, arranca-lhes pedaços, expõe ferrugem, manchas e fissuras, trabalha massas informes e carcomidas pela poluição. Considerando aqui a possibilidade real de reproduzir clones idênticos, na maior parte das vezes "cópias melhoradas" das obras originais depois de eliminadas as contradições e dificuldades

construtivas de origem. Os procedimentos de reprodução sempre podem ser garantidos pelos avanços da tecnologia e por amplo suporte documental, cuidadosamente conservado em universidades e instituições, além de poderem ser, teoricamente, justificados pelos fundamentos conceituais do Movimento Moderno.

Ao interrogar com insistência as ruínas da modernidade - através de métodos próprios da história, da arqueologia e da arte - e ao identificar as etapas do complicado processo de agonia, morte e reencarnação de uma arquitetura que, parafraseando Mario Pedrosa, foi condenada ao moderno pela própria história, é nossa intenção buscar alternativas para os tristes escombros da modernidade. Ao refletir sobre os inexoráveis rastros da passagem do tempo sobre a arquitetura, David Leatherbarrow fala de memória quando afirma que “embora o uso e o desgaste subtraíam, eles também permitem um tipo significativo de adição. Ao longo do tempo e do uso, conjuntos arquitetônicos ganham legitimidade ao fazer a crônica dos padrões de vida que acomodaram. O tempo não passa na arquitetura, ele acumula. Se ele passasse, não deixaria traços – o que acaba ocorrendo. Tudo ao nosso redor exhibe sinais de história, desenvolvimento ou deterioração. Todas as coisas físicas, especialmente corpos e edifícios, se oferecem à experiência visual como sedimentações de ações e comportamentos. Se um rosto é reconhecível, é porque o tempo escreveu sobre sua pele, ou superfície, sinalizando as maneiras como ele se conduziu no mundo”; valores imateriais ligados à memória somam-se aqui ao já complexo desafio colocado pela preservação de uma arquitetura que envelhece mal e prematuramente a sua materialidade, e, por princípio, é privada do direito de se tornar antiga ou de permanecer enquanto ruína.

A autoridade das ruínas - restos lacunares de civilizações decadentes ou desaparecidas - predomina na Europa Ocidental por aproximadamente quatro séculos, desde o final do século XV; uma autoridade sempre significativa mesmo que cambiante na conotação. Fragmentos de edifícios, esculturas e objetos da Antiguidade Romana, representam para o Renascimento uma das suas mais importantes referências culturais, passando a ser recolhidos, colecionados, estudados, desenhados, copiados, interpretados, classificados, e cada vez mais valorizados. O gosto pelas ruínas bem como o gosto pelas manifestações artísticas que se inspiram desses fragmentos, se expressa na arquitetura através da sua manipulação enquanto referência e principalmente através do estudo e do registro dessas formas materiais que não só são testemunhos históricos de épocas passadas, como revelam traços importantes de projeto e construção.

A partir do século XVIII, as ruínas dos monumentos clássicos ganham um novo lugar e uma nova dimensão estética. Objeto de um olhar poético renovado vão povoar as obras de poetas e literatos europeus como Diderot, Chateaubriand, Victor Hugo e John Ruskin. E de pintores como Hubert Robert, Pannini, Piranèse, J.A. Koch, C.D. Friedrich, John Soane e Turner, que passam a misturar em suas obras paisagens imaginárias a ruínas reais, em um competente exercício de prospecção do futuro. Ao discorrer sobre a melancolia das ruínas e sua poética Jean Starobinski refere-se a fragmentos da Antiguidade impregnados de patina e cicatrizes, marcas que conferem valor à matéria e assinalam a dimensão da passagem do tempo. No instigante quadro cultural do século XVIII apresentado em *A Invenção da Liberdade*, o autor anuncia também as grandes linhas do século seguinte: negação de certa "qualidade dilacerante das coisas perdidas" e "do tempo que passou", em favor do entendimento, do registro científico, da organização do conhecimento sobre épocas desaparecidas através da escrita da história, e também da restauração dos monumentos do passado.

Ainda segundo Starobinski, "o sentimento das ruínas do século XVIII sofreu a concorrência do despertar do pensamento histórico moderno, que despoetizou os documentos do passado à medida que sua pesquisa se tornava mais metódica (...) como escrevia um amigo de Goethe, o que é alcançado para a erudição fica perdido para a imaginação". Momento em que as ruínas valorizadas - como bem exemplifica o escritor Chateaubriand citado por Olga Matos - são principalmente aquelas agradáveis ao olhar, resultado da ação da natureza ao longo dos séculos, testemunhas do passado, incluindo além das elegantes e tradicionais ruínas da antiguidade greco-romana, as ruínas pitorescas da Escócia e as ruínas sagradas dos monumentos cristãos.

Em contraponto, as ruínas mais recentes, particularmente aquelas originadas pela ação do homem, vão passar a ser consideradas deploráveis testemunhos de sangue e perversidade. Se Starobinski afirma que a poética romântica das ruínas ainda pode inspirar, como no século XVIII, a contemplação e o devaneio diante da invasão do esquecimento, ele também reconhece que ninguém sonha tranquilamente diante de ruínas recentes, aquelas que fazem sentir o massacre, logo desentulhadas para abrir espaço para a reconstrução e o esquecimento. Porque a poesia da ruína, segundo o autor, é a poesia de fragmentos que sobreviveram parcialmente à destruição permanecendo imersos no tempo e na ausência: "para que uma ruína seja bela, é preciso que a destruição seja bastante longínqua, e que se tenha esquecido as suas circunstâncias precisas". E para que a ruína, além de bela, possa existir plenamente, é imperativo que não se tenha conservado nenhuma imagem do edifício intacto, e que seus

fragmentos não se limitem a sinalizar catástrofes, abandono, decadência, saques, rejeição, ou outras circunstâncias, todas elas inerentes aos atormentados fragmentos da contemporaneidade.

O elogio às ruínas ainda está presente no século XX quando Auguste Perret define a arquitetura a partir da beleza potencial de um hipotético estado arruinado: "L'architecture, c'est ce qui fait les belles ruines". Entendida no contexto original do discurso do arquiteto ¹, essa citação significa menos um elogio às ruínas, que o aproximaria de John Ruskin e de suas posturas contra a restauração, e mais uma confirmação histórica da arquitetura enquanto verdade estrutural e construtiva, tão cara a Viollet-le-Duc, reconhecidamente um de seus mestres, que afirma: "Toute forme qui n'est pas ordonné par la structure doit être repoussé". Prospectivamente, não seria possível afirmar com segurança se Perret incluiria a arquitetura moderna, em toda sua verdade estrutural e construtiva, ao lado de templos gregos e catedrais góticas, monumentos cuja "aparência é ditada pela verdade estrutural" e portanto considerados pelo arquiteto como potenciais geradores de belas ruínas. Provavelmente, guiado sobretudo pela coerência e pela razão, alinharia os monumentos modernos à igreja de Val-de-Grace e ao Palácio de Versalhes, obras que, apesar da indiscutível magnificência, o arquiteto cita como condenadas pela sua condição construtiva e estrutural a serem reduzidas a meras massas informes de entulho; coincidentemente o estado mais freqüente dos escombros modernos.

Ainda nas primeiras décadas do século XX, Albert Speer se revela como o grande defensor das ruínas, uma espécie de arqueólogo do futuro. Em 1934 expõe sua "Teoria do valor das ruínas" para A. Hitler, que não escondia uma grande reverência pelos fragmentos da Antiguidade, apreciando-os inclusive mais do que os edifícios classicizantes projetados por seu arquiteto. Segundo essa teoria - inspirada pela estética romântica, mas também fazendo eco às considerações sobre o valor dos monumentos de Aloïs Riegl - todos os edifícios deveriam ser projetados com o objetivo primeiro de dar origem a belas ruínas. Ao tomar Grécia e Roma como parâmetros, aponta ainda, de forma oportuna, para a identificação do III Reich com os valores morais e militares da Antiguidade greco-romana, e à apreciação de Hitler pelo "terror sagrado" inspirado pela monumentalidade clássica. Segundo Christophe Laurent, no momento em que elege a própria ruína como o programa da sua arquitetura, Speer passa a projetar e construir os

¹ "The Renaissance was in my opinion a retrospective movement; it was not 'rebirth' but decadence, and one may say that even though, after the end of the middle ages, certain men of genius produced monuments that were masterpieces, such as the Val-de-Grace, the Dome des Invalides and the Palace of Versailles, these edifices are merely magnificent stage decorations; their structure does not dictate their appearance as at Hagia Sophia or Chartres. Versailles is badly constructed, and when Time will have exerted its mastery over this palace, we shall not be left with a ruin, but with a mass of unidentifiable rubble. This is not Architecture; Architecture is what makes beautiful ruins." declaração de Auguste Perret em aula no Institut d'Art et d'Archéologie de Paris, em 1933, citado em : *Concrete: The Vision of a New Architecture, A Study of Auguste Perret and his Precursors*, Peter Collins, p163. Consultado em: http://www.greatbuildings.com/buildings/Notre_Dame_du_Raincy.html

edifícios prioritariamente em função de um estado de arruinamento que deveriam assumir em um futuro distante de centenas de anos. A coerência do arquiteto alemão na busca pela perfeição do desse modelo faz com que rejeite os novos materiais, porque impróprios ao objetivo, e procure combinar sistemas estruturais e técnicas construtivas favoráveis ao tipo de arruinamento perseguido, que atendam aos pressupostos da "Teoria do valor das ruínas". Desta forma Speer gera contradições que ele próprio explica a seguir, em citação de C. Laurent: "era indispensável que as ruínas suscitasse essa inspiração heróica que Hitler encontrava nos monumentos do passado. Este foi o dilema que minha teoria teve que resolver: utilização de materiais próprios e respeito por certas considerações da estática deveriam propiciar a construção de edifícios que, feitos ruínas, depois de centenas ou milhares de anos, se parecessem com seus modelos romanos".

O concreto armado - rejeitado por Speer, mas valorizado e explorado largamente pela Arquitetura Moderna como material de grande durabilidade e plasticidade - não tardou, porém, a mostrar suas limitações. As formas modernas - geometricamente puras, verdadeiras e luminosas - foram sendo transformadas precocemente em fragmentos grotescos, reveladores de esqueletos mal formados e de toda a sordidez que pode estar embutida na *pedra falsa*, denominação do concreto romano; Vitruvio considerava o concreto romano como um material destituído de nobreza devendo, sempre que possível, ser escondido por revestimentos de *pedras verdadeiras* como o mármore. Com certeza o próprio Perret, se pudesse observar as superfícies e estruturas degradadas de concreto, iria rever o elogio às virtudes estéticas do material e às suas estruturas arruinadas: "Le béton, c'est de la pierre que nous fabriquons, bien plus belle et plus noble que la pierre naturelle". Da mesma forma, John Ruskin duvidaria das próprias teorias diante das pavorosas ruínas da arquitetura moderna, entranhas de cimento e ferros retorcidos à mostra. Consideradas as ruínas modernas retrospectivamente, ousamos mesmo afirmar que, em face desses escombros despoetizados e informes, teria sido impossível sonhar com o Renascimento da arquitetura, ou até mesmo a permanência romântica das ruínas.

Promovido e elogiado na sua origem, final do século XIX, como material sólido e durável, quase indestrutível, solução econômica adotada após a II Guerra para a reconstrução da Europa e desde então largamente utilizado, o concreto oferece hoje escombros piores e mais grotescos do que as ruínas mais assustadoras que possam ter povoado os pesadelos de antiquários, arqueólogos e artistas durante quase quatro séculos de Grand Tour. As explicações para essa decadência formal e simbólica das ruínas modernas não estaria apenas na impropriedade dos materiais e das técnicas construtivas experimentais utilizadas, ou no seu arruinamento prematuro. Segundo André Habib, no ensaio sobre a estética das ruínas publicado em 1911 Georges

Simmel adianta que a atração estética da ruína tradicional, devida à percepção de um combate entre a obra da natureza e a obra do homem, falha no momento em que a intervenção do homem perturba a erosão natural, precipitando a destruição ou mesmo se opondo a ela.

Mesmo considerando a sedução exercida pelas ruínas, somos obrigadas a concordar com C. Simonnet quando afirma que não se deveria simplesmente transportar este tema para a modernidade, associando-o inclusive às teorias da restauração, sem pelo menos fazê-lo passar por um sistema de relação vetorial espaço-tempo. Primeiro porque o concreto, pensado para durar mais do que qualquer outro material, envelheceu e continua envelhecendo muito mal, e não produz belas ruínas como aquelas da Antiguidade ou da Idade Média, cujas pedras passaram a ser referência de sublime beleza. Depois porque a sensibilidade e o olhar voltados para os fragmentos da memória, assim como a posterior transformação desses fragmentos em inspiração e padrão estético, são produtos de um período histórico bem específico, no qual a conservação começa a ganhar a mesma estatura da construção.

As imagens da destruição, incluindo as ruínas do patrimônio arquitetônico moderno e contemporâneo, são hoje, na sua maioria, imagens de catástrofes e fracassos. E a forma que temos encontrado para lidar com vestígios tão repugnantes e tão duramente conotados, tem sido a de tentar fazê-los desaparecer rapidamente implodindo, removendo, limpando, apagando-os da memória, dissolvendo qualquer traço que possam ter deixado. Sempre conscientes de uma certa vilania adicional do concreto, a de apresentar potencial de reciclagem quase nulo e ser considerado um dos maiores produtores de emissões poluentes.

Finalizando, se concordarmos que ficaram aqui devidamente excluídos o interesse e a conveniência técnica de restauração da ruína moderna, assim como ficou descartada a sua permanência como referência histórica e estética, a nossa boa intenção inicial - a de encontrar alternativas de sobrevivência para os tristes escombros da modernidade - fica, senão frustrada, pelo menos adiada. E o destino mais provável e adequado para esses ingratos fragmentos permanece o de se perder definitivamente da história, para ir se somar ao entulho anônimo que ameaça o planeta.

Referências Bibliográficas

- BEGIN, Richard. "L'époque de la survivance : de la mémoire des ruines". *Revue d'études cinématographiques / Cinémas: Journal of Film Studies*, vol. 15, n° 2-3, 2005. Consultado em : <http://www.erudit.org/documentation/eruditPolitiqueUtilisation.pdf>
- BENJAMIN, Walter. *Obras escolhidas III*. São Paulo, Brasiliense, 1989.
- BONNET, Jean-Claude. *Diderot - Textes et débats*. Paris, Librairie Générale Française, 1984.

- CHAPOUTOT, Johan. "Comment meurt un empire: le nazisme, l'antiquité et le mythe". Consultado em : <http://pagantroupever-blog.com/article-comment-meurt-un-empire-le-nazisme-l-antiquite-et-le-mythe-2-41251300.html>
- COMAS, Carlos Eduardo Dias, SANTOS, Cecilia Helena Godoy Rodrigues dos, ZEIN, Ruth Verde. "Beyond Oscar Niemeyer: authorities, remodellings, paradoxes and peculiarities in the preservation of Modern buildings in Brazil." In: 10th International Docomomo Conference The Challenge of Change, 2008, Rotterdam - Holanda. Proceedings of the 10th International Docomomo Conference - The Challenge of Change: dealing with the legacy of Modern Movement. Delft University Press, Delft, Holanda, 2008. v.v.1. p.103 - 108
- FRY, Maxwell. *A arte da era da máquina*. São Paulo, Perspectiva, 1969.
- HABIB, André. "Ruines, décombres, chantiers, archives : l'évolution d'une figure dans le cinéma en Allemagne (1946-1993)". Consultado em : <http://www.erudit.org/revue/cine/2007/v18/n1/017845ar.html>
- JOKILEHTO, Jukka Ilmari. *A History of Architectural Conservation*. Oxford, Butterworth-Heinemann, 1999.
- KÜHL, Beatriz Mugayar. "As transformações na maneira de se intervir na arquitetura do passado entre os séculos 15 e 18: o período de formação da restauração". *Sinopses*, 2001, n. 36.
- _____. *Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo: Reflexões sobre a sua Preservação*. São Paulo, Ateliê/FAPESP/SEC, 1998.
- _____. "História e Ética na Conservação e na Restauração de Monumentos Históricos". *Revista CPC*, 2005, v. 1., n. 1. Consultado em : www.usp/cpc/v1
- LOUPIAC, Claude. *Un artiste dans son temps - Auguste Perret*. Paris, SCEREN - CNDP, 2008.
- MARTINEZ, Ascension Hernandez. *La clonación Arquitectónica*. Madrid, Ediciones Siruela, 2007.
- RUSKIN, John. *A lâmpada da memória*. São Paulo, Ateliê, 2009.
- VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel. *Entretiens sur l'architecture*. Paris, Morel, 1863/1872.
- _____. *Restauração*. São Paulo, Ateliê, 2000.
- LAURENT, Christophe. "Quand Auguste Perret définissait l'architecture moderne au XXe siècle Laurent". In: *Revue de l'Art*, 1998, n°1. Consultado em: <http://www.persee.fr>
- LEATHEBARROW, David. *Architecture oriented otherwise*. New York: Princeton Architectural Press, 2009.
- MATOS, Olga. "Notas soltas sobre a 'descoberta' da Arqueologia no século XIX". *Praxis Archaeologica - Revista Eletrônica de Teoria, Metodologia e Política da Arqueologia*, Associação Profissional de Arqueólogos, 2007. Consultado em: http://www.praxisarchaeologica.org/issues/2007_7596.html
- PEDROSA, Mario. *Dos Murais De Portinari Aos Espaços De Brasília*. São Paulo, Perspectiva, 1981.
- PEREIRA, Margareth Aparecida da Silva, SANTOS, Cecilia Helena Godoy Rodrigues dos "Le Corbusier: History as measure and Poetic Matter". In: *Le Corbusier : architecture, urbanism and theory*, 2009, Atlanta - EUA. Le Corbusier - the annual dean's symposium 2009. Atlanta - EUA: Southern Polytechnic University - Olympic Printing, 2009. p.87 - 94
- SANTOS, Cecilia Helena Godoy Rodrigues dos. "Opus Caementicius: da insuspeita sutileza da pedra bruta". In: II Seminário DOCOMOMO SUL, 2008, Porto Alegre - RGRS. Plasticidade e Industrialização na Arquitetura do Cone Sul Americano 1930/70. Porto Alegre: PROPARG - UFRGS, 2008.
- _____. "Conservação no DOCOMOMO: modernidade em busca de preservação ou preservação em busca de modernidade?". In: *VI DOCOMOMO Brasil, 2005, Niterói. Moderno e Nacional*. Niterói: EduFF, 2005. p.127 - 139
- _____. "Inventário de perdas". In: I Seminário DOCOMOMO - Grupo de Trabalho do Vale do Paraíba, 1998, São José dos Campos, 1998.
- SIMONNET, C. "Le béton éclatant - Splendeurs et ruines". Consultado em : <http://www.sartonchair.ugent.be/index.php?id=237&type=file>
- STAROBINSKI, Jean. *A invenção da liberdade*. São Paulo, UNESP, 1994.
- ZEIN, R. V. ; MARCO, A. R. "Paradoxos do valor artístico e a definição de critérios de preservação na arquitetura, inclusive moderna". *Arquitextos* (São Paulo. Online), v. 098, 2008.

ZEIN, R. V. "1950 ve 70'lerin Öteki Brezilya Modernlikleri". BETONART CONCRETE AND ARCHITECTURE, v. 24, 2009.

_____. "Roundtable discussion". In: Brillembourg, Carlos. (Org.). *Latin American Architecture 1929-1960, contemporary reflections*. New York: The Monacelli Press, 2004, v., p. 136-142.

_____. "Concretismo, concretão, neo-concretismo: algumas considerações e duas casas de Vilanova Artigas". In: 8ª seminário docomomo brasil, 2009, Rio de Janeiro. Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil, 2009. v. CD-ROM.

VITRUVIO. *Tratado de Arquitetura*. São Paulo, Martins Fontes, 2006.

http://www.greatbuildings.com/buildings/Notre_Dame_du_Raincy.html

(Peter Collins. Concrete: The Vision of a New Architecture, A Study of Auguste Perret and his Precursors by Peter Collins)